

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Jo'raxolova Bahora Qurbonboyevna

KONSEPTUAL METAFORALARDA GENDER ASPEKTINING QO'LLANILISHI

(NEMIS VA O'ZBEK TILLARIDAGI FRAZELOGIZMLAR MISOLIDA)

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/FEVRAL

